

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В СОВРЕМЕННУЮ ЭПОХУ

Хамдамова Фируза Уразалиевна

Докторант Национального центра Республики Узбекистан
по правам человека на соискание степени доктора юридических наук

Доктор философии по юридическим наукам (PhD),

E-mail: fkhamdamovaphd@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13843485>

Настоящий период в мире характеризуется коренными изменениями и трансформационными процессами. При этом, решающим фактором развития мира становится переход на цифровую экономику. В этой связи, развитие цифровых технологий стало одним из факторов, от которого зависит глобальное устойчивое развитие, следовательно и характер международного сотрудничества. Цифровые технологии – фактор, который может и должен способствовать устойчивому развитию. Цифровые технологии и ИКТ непосредственно упоминаются в ЦУР 4 (образование), 5 (гендерное равенство), 9 (промышленность, инновации, инфраструктура) и 17 (партнерство). Опосредованно ИКТ упоминаются в ЦУР 8 (занятость) и ЦУР 12 (производство и потребление). Но ИКТ влияют на достижение и других ЦУР, особое значение имеет для достижения ЦУР 1 – искоренение нищеты, так как уровень развития цифровых информационных технологий становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности экономики.

Цифровые технологии оказывают влияние на все аспекты устойчивого развития и сферы жизни, включая международные отношения и международное право. Цифровые технологии и цифровая экономика оказывают влияние на как на теорию, так и практику международного права. Так, вследствие процессов цифровизации теория международного права значительно обогатилась новыми концепциями и понятиями. Отрасли международного права обогатились новыми институтами. Так, в международном праве появились понятия «цифровой суверенитет» и «киберпространство», в праве международной безопасности – понятия «кибербезопасность», «информационная безопасность» и «цифровая безопасность», в международном уголовном праве появилось понятие «киберпреступность», «кибернасилие» и «кибертерроризм», в международном праве прав человека – «цифровые

права человека» и «право на Интернет», в международном гуманитарном праве - «кибервойны» и «боевые роботы» и так далее.

Вследствие цифровизации расширяется и обогащается система международного права. Получают развитие новые институты и подотрасли в рамках традиционных и относительно новых отраслей международного права, формируются новые отрасли международного права. Так, динамично развивается международное информационное право.

Цифровизация влияет и на практику международного права, ставя перед международным сообществом новые задачи и определяя новые направления сотрудничества. Международное сотрудничество в сфере высоких технологий – одно из приоритетных направлений сотрудничества как на универсальном, так и на региональном уровне.

Вместе с тем, цифровизация создает новые угрозы для безопасности мирового сообщества и ставит новые вопросы перед государствами. Важнейший вопрос, стоящий перед государствами, – как обеспечить соблюдение принципа суверенного равенства государств в условиях цифрового неравенства.

Традиционно, история международного права выделяет 4 этапа в развитии международного права – международное права Древнего мира, международное право Средних веков, международное право Нового времени, называемое «классическое международное право», когда международное право получило признание как отдельная отрасль науки, и современное международное право, начало которого связывают либо с созданием Лиги Наций в 1919 году, принятием Пакта Бриана-Келлога в 1928 году либо с созданием ООН в 1945 году. Сегодня можно говорить либо о начале нового этапа в истории развития международного права в условиях цифровой трансформации либо о трансформации международного права в так называемое глобальное право. Глобализация охватила не только все сферы реальных отношений между государствами и внутри них, но и правовую надстройку над этими отношениями, – имеет место, таким образом, и глобализация права. Укрепление

взаимосвязей происходит по двум направлениям: с одной стороны, государства передают всё новые и новые вопросы из-под внутренней юрисдикции под международно-правовое регулирование; с другой стороны, нормы международного права широким фронтом инкорпорируются во внутреннее право. Международное право и

внутреннее право становятся неразрывным двуединством. Неразрывное двуединство международного и внутреннего права – пусть не всеохватное, не для всех пока заметное, – и представляет собой в XXI веке явление, которое условно можно назвать Глобальным правом.

Наряду с глобальным правом, выдвигается концепция транснационального права. Суть его в том, что частные лица (главным образом, многонациональные предприятия, банки, биржи) разных стран создают на двустороннем и многостороннем уровнях свои собственные нормы взаимоотношений, свой – автономный – правопорядок.

Сторонники глобального права утверждают, что международное право лоббирует интересы ведущих геополитических игроков к захвату территорий, природных ресурсов, населения. Это и обуславливает необходимость изменения мировой системы и международного права. По документам ООН, основанным на гуманистической парадигме прав человека, это так. Но в полноценном смысле человечество не имеет эффективных средств управления собственной жизнедеятельностью, поскольку не является источником собственных правомочий. Сторонниками глобального права выдвигаются идеи о принятии глобальной общечеловеческой конституции (Конституции Земли).

Противники глобального права считают, что глобальное право – это угроза государственности, поскольку ведет к постепенному формированию глобальных механизмов управления на базе региональных интеграционных структур, через унификацию законодательств и сближение правовых систем.

Отметим также, что глобальная цель устойчивого развития №17 закрепляет в качестве цели “укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого развития”. ЦУР 17 направлена на укрепление глобального партнерства, а не международного, которое прежде всего, является межгосударственным.

А глобальная цель устойчивого развития 16 закрепляет в качестве цели “Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях”. В ЦУР 16 речь идет об укреплении обществ, но не государств. При этом, цифровые технологии становятся одним из главных факторов, влияющим на устойчивое развитие. Как

упоминалось выше, цифровые технологии упомянуты в ряде ЦУР как необходимый фактор для их достижения.

Таким образом, развитие цифровой технологий изменило характер мировой экономики, оказывает влияние на содержание межгосударственных отношений, следовательно и на развитие международного права. Дальнейшее развитие международного права зависит от роли государства в Новом мировом порядке. В случае сохранения роли государства как первичного и главного субъекта международного права можно говорить о новом этапе в развитии международного права цифровой эры и возрастании значимости международного права. В случае такой роли государством международное право может трансформироваться в глобальное право..

Использованная литература:

1. Резолюция ГА ООН 70/1 «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» (A/RES/70/1).
2. Бережев К., Литвинова Н. Концепция глобального права. //Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество, 2019. [Эл. ресурс]URL : <https://cyberleninka.ru/journal/n/bolshaya-evraziya-razvitie-bezopasnost-sotrudnichestvo?i=1121374>
3. Волкова А. А., Плотников В. А., Рукинов М. В. Цифровая экономика: сущность явления, проблемы и риски формирования и развития// Еправленческое консультирование . № 4. 2019 – С.38-49.
4. Международное право. Учебник для вузов. Ответственные редакторы — проф. Г. В. Игнатенко и проф. О. И. Тиунов. — М.: Издательская группа НОРМА—ИНФРА • М, 1999. — 584 с.
5. Клаус Шваб, Николас Дэвис. Технологии четвертой промышленной революции (Shaping The Fourth Industrial Revolution). — Эксмо, 2018. — 320 с.
6. Шумилов В.М. О «Глобальном праве» как формирующейся правовой суперсистеме. Московский журнал международного права. 2015;(4):4-17. <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2015-4-4-17>
7. Интернет шагает по планете, но пользоваться им могут не все. [Эл. ресурс]URL: <https://news.un.org/ru/story/2019/11/1366451>
8. Цифровая трансформация и ЦУР: возможности и вызовы. Отчет Глобальной инициативы по обеспечению устойчивости (GeSI) и Deloitte , 2019. [Эл. ресурс]URL:<https://globalcentre.hse.ru/news/310136289.html>